

OTOSTEGIA MEGASTEGIA O'SIMLIGIDAGI GUL VA BARGLARNING KOMPONENTLARI VA ULARNING INSON ORGANIZMIDAGI AHAMIYATI

Mamadaliyev Ikrom Ilhomiddinovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti kimyo fanlari doktori Ph.D
(ikromjon.mamadaliyev@mail.ru)

Ibrohimova Risqiya Usmonovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti 2-2-bosqich talabasi
(risqiyaibrohimova@gmail.com)

www.doi.org/10.5281/zenodo.10579511

Annotatsiya: Tadqiqotda Lamiaceae oilasiga mansub bo'lgan Otostegia megastegia o'simligi va bu o'simlikdan ajratilgan efir moylarining biologik faolligi o'rganildi. Uchuvchi komponentlarni o'rganish uchun xomashyo sifatida 2019-yil may oyining birinchi o'n kunligi oxirida gullash davrida tadqiqotchi olimlar tomonidan yig'ilgan. O. megastegiyaning gul barglari va barglari O'zbekiston Surxondaryo viloyati, Boysun tumanidan olingan.

Kalit so'zlar: Lamiaceae, Otostegia megastegia, 5,7-dietil-5,6-dekadien-3en, trans-8-tert-butyl-bisiklo(4,3,0)non-3,7-dien, 9,10-digidroizolongifolen,(-)-alloaromadenrene,(+)-a-kadin, 3-izopropil trisikloundek-3-en-10-ol, a-sedren va 1-deoksi kapsidiol.

Tadqiqot maqsadi: Hozirgi vaqtda tabiiy birikmalarga asoslangan dori vositalarini izlash dolzarbdir. Bu, birinchi navbatda, dorivor o'simliklarning ayrim dori vositalarini olishda ajralmas manba bo'lib qolishi va farmatsevtika amaliyotida muhim o'rin egallashi bilan bog'liq. Shu bilan birga o'simlik preparatlari inson tanasiga murakkab ko'p qirrali ta'sirlar, qoida tariqasida, kamroq yon ta'sirga ega va sintetik bo'lganlarga nisbatan kamroq toksikdir. Lamiaceae oilasi gulli o'simliklarning eng katta va o'ziga xos oilalaridan biri bo'lib, 220 ga yaqin avlod va 4000 ga yaqin turning o'z ichiga oladi. Lamiaceae oilasining eng keng tarqalgan turi Otostegia megastegia. Shu bilan birga yuqorida aytilganlar gaz xromatografiyasi-mass-spektroskopiya yordamida Otostegia jinsi o'simliklarining fitokimyoviy tadqiqotlarini o'tkazishning dolzarbligi va maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Ushbu olimlarning tadqiqotlarida yana O. megastegiya gullari va barglaridan gidrodistillash yo'li bilan olingan efir moylarining xromatografiya-mass-spektral tahlili natijalari ham keltirilgan. Markaziy gerbariyda saqlanayotgan O. megastegiya gerbariy materiallari bilan solishtirilganda turning o'ziga xosligi aniqlanadi.

Tadqiqot metodlari: Gul va barglardan efir moylari 3 soat davomida havoda quritilgan xomashyodan shisha kolba va Klevenjer nozul yordamida gidrodistillash yo'li bilan olingan. Ikkala namunadagi efir moylari o'ziga xos hidga ega, och sariq rangli suyuqlik bo'lib, tahlilga qadar saqlanadi (Yopiq ampulalarda 4°C). Efir moyi komponentlarni tahlil qilish Agilent 7890A GC gaz xromatografida detektor sifatida Agilent 5975C inert MSD massa spektrometri bilan o'tkazildi. Aralashmaning tarkibiy qismlarini ajratish HP-5MS(30m×250µm×0,25µm) kvarts kapilyar ustunida quyidagi harorat sharoitida amalga oshirilgan:

50°S(2min)10°S/min 200°S gacha (6min) 15°S/min 290°S gacha (15min).

Kiritilgan namunaning hajmi 1 µl (geksan, benzol), Mobil fazaning oqim tezligi 1,3 ml/min. Komponentlar ommaviy spektrlarning xususiyatlarini elektron kutubxonalar ma'lumotlari bilan taqqoslash (Wiley Registry of Mass Spectral Data-9th Ed., NIST Mass Spectral Library, 2011), shuningdek, ularning massa spektral parchalanishini taqqoslash asosida aniqlangan (1-jadval).

Otostegia megastegia gul va barglarida efir moyining tarkibiy qismlari

Nº	Komponent nomlari	BY	1*,%	2*,%
1	Kamfen	2.753	0.14	
2	Geksanal	2.962	1.01	0.28
3	Tiglaldegid	3.109	0.80	1.01
4	2-Pinen	3.269	0.29	0.05
5	trans-2-Pental	3.608		0.07
6	Butan-1-ol	3.835	0.55	
7	D-limonen	4.849	0.36	0.10
8	Evkaliptol	5.015	0.99	
9	Trans-2-Geksanal	5.261	0.79	1.04
10	2-Pentilfuran	5.581	0.24	
11	Gamma-Terpinen	5.852	2.72	0.42
12	o-Stimen	6.399	1.75	0.37
13	Sis-3-Geksen-1-ol	9.430	1.23	
14	Trans-3-Geksen-1-ol	9.437		1.07
15	(2sis,4sis)-2,4,Geksadien	10.076	0.40	
16	1-Metiletiliden siklopropan	10.076		0.38
17	Betta-Tuyon	10.254	1.60	0.32
18	Trans-Sobrerol	10.389	0.31	
19	Trans-4-okten	11.428	8.43	
20	Sis-3-okten	11.429		1.55
21	Furfurol	11.508	6.76	2.75
22	3-Etiliden-1-metilsiklopenten	11.632		0.31
23	2-Metil-1,4-geksadiyen	12.388	0.18	
24	1,1,2-Trimetil-3-metilsiklopropan	12.394		0.26
25	(-)-Kamfora	12.714	1.36	0.27
26	Benzaldegid	13.033	1.24	1.65
27	4-Astetil-1-metil-1-siklogeksen	14.245	3.71	
28	Betta-Mirsen	14.275		3.88
29	Dimetilsulfid	14.423	0.36	
30	Digidro-3-metil-2(3H)-furanon	14.835	6.38	
31	Alfa-Metil-Gamma-Butirolakton	14.847		2.22
32	Alfa-Bulnezen	15.173		0.20
33	3-Karen	15.505	1.81	
34	(+)-2-Karen	15.536		1.18
35	2-Etil-η-ksilol	15.850		1.27
36	4-Metil-2,4,6-siklogeptatrien-1-on	16.415	2.06	
37	Fenilasetaldegid	16.440		5.40
38	1,3,8-η-Mentatrien	17.018		1.13
39	2-Metilfuran	17.177	2.12	1.28
40	1(7),4,8-o-Mentatrien	17.589	1.19	
41	1,5,8-η-Mentatrien	17.651		4.52
42	(-)-alfa-Kopaen	17.823		0.77
43	R(+)-Limonen	18.217	1.64	
44	Gamma-1-Kandinen	18.291		3.92

45	Alfa-Metil-Gamma-Krotonolakton	18.321	1.37	
46	Gemimelliten	18.463	3.55	
47	2,6-Dimetilbenzaldegid	18.500		7.75
48	Alfa-Muurolen	18.850		0.70
49	Zingiberen	19.010	0.32	
50	N-Metilatsetofenon	19.471		2.48
51	(+)-Kadinen	19.699		0.70
52	2,3,5-Trimetilfuran	20.547		0.53
53	M-Stimen	21.162	1.15	0.76
54	Betta-Damastenon	21.420		1.79
55	N-Stimen	21.721	0.16	2.85
56	Degidro-η-stimen	22.275	0.45	
57	o-Izopropeniltoluol	22.410		0.71
58	4-Metil-2(5H)-furanon	22.711	0.41	
59	1,2-Difeniletanol	22.797	1.90	
60	N-Atsetil-trinbenzilgalaktozaamin	22.797		1.51
61	Geksagidro-1-(2-piridinil)-1H-1,4-diazepin	24.556		1.04
62	(+)-Aromadendren	25.238	0.46	0.47
63	Gvay-9,11-dien	25.386		1.09
64	Alfa-Ionen	25.743	1.31	
65	2-(1,5-Dimetil-4-geksenil)-4-metil-3-siklogeksen-1-ol	25.921	1.42	
66	1,1,6-Trimiltetralin	25.970		1.08
67	1-Metil-4-(metilsulfonyl)bisiklo[2.2.2]oktan	26.093		3.64
68	5,7-dietil-5,6-dekadien-3-in	26.388		1.47
69	(-)-Kariofellen	26.849		0.42
70	1,3-Diizopropenil-6-metilsiklogeksen	26.868	1.23	
71	Trans-8-tret-butyl-bisiklo(4,3,0)non-3,7-dien	27.231		2.33
72	Selinen	27.446		0.40
73	(+)-beta-Gurjunen	28.097	0.47	
74	(+)-Valensen	28.202		0.23
75	Betta-Vatirenen	29.186	3.24	

1*- Gul barglarining tarkibiy qismi

2*- Barg komponentining tarkibiy qismi

Tadqiqot natijalari: Olimlarning tadqiqotlari natijasiga ko'ra , translyatsiya tarkibida O.megastegiya gullarining moylari, 50ta komponent topilgan(1-jadval), orasida g-terpinen(2,72%), trans-4-okten(8,43%),digidro-3-metil-2-(3H)-furanon(6,38%), 4-metil-2,4,6-siklogeptatrien-1-on(2,06%), 2-metilfuran(2,12%), gemimellit(3,55%)- B-vatiren(3,24%), karvakrol(7,25%), a-sedren(4,35%), 9,10-degidro-izolongifolin(1,24%) va seskiterpen eremofilin(1,82%). Shu bilan birga bu o'simlikning barglarida 55 ta komponent aniqlangan bo'lib, ular orasida tiglikalaldegid(1,01%), trans-2-geksanal dominant edi. (1,04%),

trans-3-geksen-1-ol (1,07%), sis-3-okten(1,55%), furfural(2,75%), benzaldegid(1,65%), B-mirisen(3,88%), a-metil-y-butirolakton(2,22%), (+)-2-karen(1,18%),2-etil-I-ksilen(1,27%), fenilatsetaldegid (5,40%), 1,3,8,-l-mentatrien(1,13%),2-metilfuran(1,28%)1,5,8-l-mentatrien (4,52%), u-1-kadinen (3,92%),2,6-dimetilbenzaldegid(7,75%), p-Metilasetofenkn(2,48%), p-simen(1,42%), B-damassenon(1,79%), guay-9,11-dien, (1,09%),a-ion(1,08%), 1-metil-4-(metilsulfonil)bisiklo[2.2.2.]oktan(3,64%), 5,7-dietil-5-6-dekadien-3-en(1,47%), trans-8-tert-butyl-bisiklo(4,3,0)non-3,7-dien (2,33%), 9,10-degidro-izolongifolen (7,24%), (-)-alloaromadendren(1,92%), (+)-a-kadinen (1,55%), 3-izopropil trisiklo[4.3.1.1(2,5)] undek-3-en-ol(1,24%), a-sedren (10,01%) va 1-deoksi kapsidiol (1,05%).

Xulosa: Tadqiqotlar natijasida Otostegia megastegia gul va barglari efir moyi tarkibiy qismlarining tarkibi birinchi marta gaz xromatografiyasi-mass-spektral tahlil yordamida o'rganildi. Gul va barglarining gaz xromatografiyasi-mass-spektral tahlili ma'lumotlarini taqqoslash ularning tarkibida uchuvchi birikmalaning farqi ko'rsatildi.

References:

1. Tkachev A.V. O'simliklarning uchuvchi moddalarini o'rganish. Novosibirsk: Ofset nashriyoti.2008y.
2. I.I.Mamadaliyev, N.T.Alimxodjayeva, X.S.Tadjiyeva, Z.A.Ikramova, G.G.Suleymanova 2019y.
3. Naghibi F. Mosaddegh M, Mohammadi S. Ghorbani A. 2005. Erin xalq tabobati Labiatae oilasi:263-79
4. O'zbekiston florası. T.V.Ed. A.I.Vvendskiy. Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1961.-B.376.